

ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA DIGITAL PARA CAPACITADORES DEL SECTOR PETROLERO E INDUSTRIAL

Autor: Ing.Seth Daniel López Alvarez, Dr. Alfredo de Jesús Gutierrez Gómez, Universidad Tecnológica de Tabasco.

m42241006@uttab.edu.mx

RESUMEN

Enfrentar el enorme reto de competir por captar la atención del consumidor y diferenciarse en un mercado saturado, requiere planeación y ejecución de una estrategia de marketing continua. Flywheel es una estrategia de la metodología Inbound Marketing que trata de crear un bucle interminable en el que los clientes pueden seguir interactuando con la empresa (y viceversa) incluso después de que haya finalizado su transacción. Usar flywheel para describir nuestro negocio nos permite enfocarnos en cómo capturamos, almacenamos y liberamos nuestra propia energía, medida en, tráfico y prospectos, registros gratuitos, nuevos clientes y el entusiasmo de los clientes existentes. A partir de flywheel hemos creado la estrategia BEP que consiste en la atracción continua de profesionales, reclutadores y capacitadores del sector petrolero e industrial, generando una comunidad que interactúa constantemente, recibiendo contenido de valor, convirtiéndose en prospectos, clientes y hasta promotores dentro de una red.

ABSTRACT

Facing the enormous challenge of competing to capture consumer attention and differentiate yourself in a saturated market requires planning and executing a continuous marketing strategy. Flywheel is an Inbound Marketing strategy that tries to create an endless loop in which customers can continue interacting with the company (and vice versa) even after their transaction has ended. Using flywheel to describe our business allows us to focus on how we capture, store and release our own energy, measured in traffic and leads, free signups, new customers, and the enthusiasm of existing customers. From flywheel we have created the BEP strategy that consists of the continuous attraction of professionals, recruiters and trainers

from the oil and industrial sector, generating a community that constantly interacts, receiving valuable content, becoming prospects, clients and even promoters within a grid.

Palabras Claves:

Mercadotecnia digital, flywheel, estrategia, inbound marketing.

1. ANTECEDENTES.

En el ámbito de capacitación del giro petrolero e industrial, se encuentran actualmente múltiples restricciones a la hora de fomentar el reconocimiento de marca, la prospección y las ventas. Antes del COVID-19 la mayoría de las empresas de capacitación realizan sus esfuerzos de mercadotecnia para establecer ventas y lograr prestar sus servicios de manera presencial, pero, aunque años atrás se ha venido fomentando el trabajo a distancia y la capacitación online, el sector de capacitación petrolera e industrial sufrió el cambio repentino de la distancia segura. Obligando así a realizar una transformación digital, en la que muchos negocios de este giro acabaron por perderse en el proceso, 1677 empresas cerraron por COVID-19 en el año 2020, según reportó CANACO Servytur Villahermosa. Otras empresas más reservadas mantuvieron sus ventas e incluso superaron sus promedios de ventas.

El concepto Inbound Marketing fue presentado en 2009 por Brian Halligan, fundador de la empresa norteamericana Hubspot. Esta metodología se basa en atraer clientes con contenido útil y relevante y agregando valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador (HubSpot, 2017) utilizando una estrategia de contenido personalizada para cada perfil y para cada etapa del usuario, permite crear una relación con el mismo y guiarlo durante todo el proceso.

Durante mucho tiempo, el embudo o funnel de ventas se consideró indispensable en el Inbound Marketing, para comprender el recorrido del cliente y crear estrategias de conversión y venta. Sin embargo, su desventaja es que se pierde fuerza cuando se llega a la parte inferior y al ser una la estrategia no es tan efectiva para medir el crecimiento.

En este sentido, el modelo Flywheel surge con el objetivo de mantener en rotación constante cada una las fases (atracción, interacción y deleite de los consumidores) y proporcionar a las organizaciones una visibilidad total de la interacción cliente-empresa desde el primer contacto hasta después del proceso de compra. La idea es que las compañías puedan usar esa información para mejorar la experiencia de los usuarios y fidelizarlos al máximo. Se trata de crear un bucle interminable en el que los clientes pueden seguir interactuando con la empresa (y viceversa) incluso después de que haya finalizado su transacción (venta).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Problema general: Empresas de capacitación del sector petrolero e industrial tienen dificultades para encontrar clientes potenciales (leads), la falta de prospectos frena el crecimiento de una empresa.

Problemas específicos:

Los problemas mayormente detectados son:

- Falta de estrategia de marketing.
- Estrategia de marketing equivocada.
- Prospección inadecuada.
- Falta de visibilidad en el sector.
- Uso no adecuado de las tecnologías.

3. JUSTIFICACION

Este estudio de caso pretende buscar el crecimiento de empresas de capacitación del sector petrolero e industrial estableciendo un plan de acción resultado de un análisis real para el incremento de las interacciones entre la comunidad y la empresa. Por tal motivo, el estudio de caso está orientado a establecer estrategias y planes de acción que permitan un crecimiento de la cartera de clientes y desarrollo de la participación de mercado, donde la tecnología represente un pilar esencial en el desarrollo de los servicios.

4. OBJETIVOS

Objetivo general: El propósito de este trabajo es documentar la implementación de la estrategia BEP y mostrar cómo puede ser una solución viable para empresas con características similares, mejorando la tasa de conversión, incrementando la cartera de clientes y aumentando la presencia de marca en los medios digitales.

Objetivos específicos:

- Analizar el contexto de las empresas de capacitación del sector petrolero e industrial en Tabasco.
- Documentar la elaboración de la estrategia BEP basada en el modelo flywheel.
- Elaboración de guía para la aplicación de la estrategia.

5.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- ¿Cómo mide el éxito de su estrategia las empresa de capacitacion del sector?
- ¿Cuáles son las estrategias utilizadas actualmente en el sector petrolero industrial?

6.ALCANCES Y LIMITACIONES

En el transcurso de esta investigación se realizarán conexiones entre la comunidad, las empresas del ramo petrolero e industrial, las empresas de capacitación del mismo sector. Las interacciones entre estos entes generan crecimiento de seguidores en sus redes y finalmente transacciones.

Límites

Temporales: últimos 4 años

Geográficos: Agentes Capacitadores Externos registradas en Tabasco, México.

Giro: Seguridad Industrial, Petróleo y Gas.

Comunidad: Profesionales y buscadores de empleo.

7. REVISION DE LA LITERATURA

El marketing digital es un conjunto de estrategias y técnicas que se utilizan para promover una marca en entornos digitales, como los sitios web, las redes sociales y los buscadores.

La metodología inbound es una estrategia de mercadotecnia digital que apunta al crecimiento de una empresa a través de relaciones significativas y duraderas con prospectos y clientes en lugar de interrumpirlos con métodos tradicionales de publicidad intrusiva.

A diferencia del marketing tradicional o del outbound marketing, el inbound marketing consiste en ofrecerles lo que necesitan para alcanzar sus metas en todas y cada una de las etapas del recorrido que hacen junto a la empresa.

Existen tres fases del inbound en el proceso de compra:

1. **Atraer:** captar la atención de las personas adecuadas con contenido de valor y conversaciones que afiancen nuestra posición como referente confiable.
2. **Interactuar:** brindar a las personas información y soluciones que tengan en cuenta sus necesidades y objetivos, para aumentar las probabilidades de que compren nuestros productos y/o servicios.
3. **Deleitar:** ofrecer ayuda y asistencia a los clientes para permitirles llegar al éxito a través de nuestro producto o servicio.

8. METODOLOGIA

1. **Atraer:** se hace contacto con reclutadores de empresas petroleras e industrial, donde se les invita a ingresar a una comunidad de reclutadores previo a verificación, se les ofrece la publicación de vacantes, esto construye un flujo constante de contenido de valor que atrae y nutre continuamente a profesionales del sector. Se invita a empresas de capacitación a realizar una verificación para poder ofrecer sus servicios y establecer conexiones con las empresas y a los profesionales del sector.

2. **Interactuar:** la comunidad formada por profesionales del sector recibe información y asistencia con temas relacionados a su desarrollo laboral. Aquí se aplican otras estrategias como email Marketing, WhatsApp marketing, y marketing offline (ferias).
3. **Deleitar:**
 - 3.1. los miembros de la comunidad reciben vacantes 100% verificadas y libres de fraudes en su smartphome, contacto directo con las empresas sin intermediarios, acceso a ferias de empleo en distintas ciudades del país, ofertas y costos preferentes en cursos, certificaciones y entrenamientos.
 - 3.2. Los reclutadores reciben un mayor numero de candidatos para cubrir sus vacantes, pueden interactuar con otros reclutadores del ramo (networking), reciben capacitación enfocada en su área laboral.
 - 3.3. Los capacitadores tienen acceso a empresas del giro petrolero para ofrecer sus sevicios y establecer acuerdos comerciales, también tienen acceso a la comunidad de profesionales para generar prospectos y ventas.

9.REFERENCIAS

- Sean Ellis y Morgan Brown. El Método Hacking Growth.México: Penguin Random House.
- Graham Jones,(2014) Clickologia. México: Editorial Patria.
- Timothy Ferris,(2009). La semana laboral de 4 horas. Barcelona: RBA Publicaciones
- DuPont, Luc. (2014). 1001 trucos publicitarios. México: Editorial Hiperlibros.
- Gasca, Leticia.(2019) Sobrevivir al fracaso. México: Penguin Random House.
- Castelló A. (2019). La estrategia de medios sociales, el Inbound Marketing y la estrategia de contenidos: Marketing de Atracción 2.0. Eje temático, Vol. 1 , 1-25.
- Caballero A. (2020). Aplicación y análisis de un modelo de decisión y ejecución de técnicas de Marketing B2B [tesis fin de master]. Universidad Politécnica de Valéncia

- Harvard Business Review, (2018), Replacing the Sales Funnel with the Sales Flywheel by Brian Halligan.
- HubSpot. (2017). ¿Qué es el Inbound marketing? <https://www.hubspot.es/Inbound-Marketing>
- Secretaria del Trabajo y Previsión Social (2024) Agente Capacitador Externo. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/stps/acciones-y-programas/agentes-capacitadores-externos>